

TURKISTON TARIXI AKS ETGAN SAFAVIYLAR DAVRIGA OID AYRIM MANBALAR XUSUSIDA

Abdurazzoqova-Abduraxmonova Yulduz Munis qizi
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti
Tayanch doktorant
E-mail: abdurazzakovayulduz8@gmail.com
ORCID: 0009-0007-4776-9377.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Safaviylar davrida yaratilgan ayrim tarixiy manbalar va ularning Turkiston tarixini yoritishdagi o‘rni tahlil etiladi. Tadqiqot doirasida O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan manbalar – Iskandarbek Munshiyning “Tarixi olamoroyi Abbosiy”, Mulla Kamol al-Munajjimning “Muxtasar at-tavorih” hamda Mehdixon Astrabodiyning “Tarixi jahongushoyi Nodiriy” asarlari manbashunoslik metodlari asosida ko‘rib chiqilgan. Unda manbalarning yaratilish tarixi, mazmuni, tuzilishi, nashrga tayyorlanishi va jahon kataloglariga kiritilishi o‘rganilgan. Shuningdek, Safaviylar sulolasi davrida shakllangan tarixnavislik an‘analari, manbalarda aks etgan siyosiy va ijtimoiy masalalari haqidagi ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Safaviylar, qo‘lyozma, Turkiston tarixi, manbashunoslik, “Tarixi olamoroyi Abbosiy”, “Muxtasar at-tavorih”, “Tarixi jahongushoyi Nodiriy”.

ON SOME SOURCES RELATING TO THE SAFAVID PERIOD WHICH REFLECT THE HISTORY OF TURKISTAN

Abdurazzoqova-Abdurakhmonova Yulduz Munis qizi
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Abu Raykhan Beruni Institute of Oriental Studies
Ph.D student
Email: abdurazzakovayulduz8@gmail.com
ORCID: 0009-0007-4776-9377.

Annotation. This article analyzes several historical manuscripts produced during the Safavid period and their significance in revealing the history of Turkistan. The research focuses on manuscripts preserved in the Manuscript Fund of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic of

Uzbekistan, including Iskandar Beg Munshi’s “Tarikh-i Alam-ara-yi Abbasi”, Mulla Kamol al-Munajjim’s “Mukhtasar at-tavorikh”, and Mehdikhon Astrabadi’s “Tarikh-i jahongushayi Naderi”. These works are examined through the methodological framework of source studies. The article investigates the origin, structure, and content of these sources, their preparation for publication, and their inclusion in international catalogs. It also discusses the historiographical traditions that emerged during the Safavid dynasty, as well as the political and social aspects reflected in these historical texts.

Keywords: *Safavids, manuscript, Turkistan history, source studies, Tarikh-i Alam-ara-yi Abbasi, Tarikh-i Mukhtasar, Tarikh-i Jahangushayi Naderi.*

KIRISH

Safaviylar davrida (1501–1722) yozilgan asarlar 60 dan ortiq bo‘lib, ularning ko‘pchiligida Turkiston tarixining turli masalalari yoritilgan. Lekin, kichik bir maqolada ularning barchasi haqida ma’lumot berishning imkoni yo‘q. Shu sababali asosan O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanayotgan asarlar obyekt sifatida tanlab olindi. Sharqshunoslik instituti fondida arab, fors, urdu, pushtu, ivrit, turkiy va xitoy tillaridagi 100 mingga yaqin tarixiy manbalar saqlansa-da, Safaviylar davrida yaratilgan fors tilidagi manbalar 10 tani tashkil etadi. Ularning 7 tasi turli mavzularga, jumladan, tilshunoslik, hukmdorlar haqidagi hikoylar va sulola shajarasiga bag‘ishlangan, 3 tasidagina ijtimoiy-siyosiy jarayonlar aks etgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Safaviylar davri tarixi va u bilan bog‘liq manbalar haqida jahon tarixshunosligida bir qator yirik tadqiqotlar amalga oshirilgan. Mazkur adabiyotlar ichida, avvalo, rus sharqshunoslari B. Dorn, N.D. Mikluxo-Maklay, A.Y. Yakubovskiy, P.P. Ivanov, V.F. Minorskiy va A.A. Ramaskevichlarning ishlari alohida o‘rin tutadi. Ular XIX–XX asrlarda forsiy qo‘lyozmalarni kataloglashtirish, tavsiflash va tarixiy tahlil qilish orqali Sharq manbashunosligi uchun asosiy poydevor yaratganlar. G‘arb tadqiqotchilaridan F. Erdmann, R. Savory, M. Dikson,

N. Stillman, S. Quinn va A. Sadanlarning tadqiqotlari Safaviylar tarixini siyosiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan o‘rganishda katta hissa qo‘shgan. Forsiy manbalar bo‘yicha Eron olimlari S. Nafisiy, A. E.Ashtiyoniy, M.T. Daneshpazuh, R. Pursho‘ari va M. Isfahoniy tomonidan yozilgan asarlar muhim manbashunoslik materiallarini beradi. O‘zbekiston olimlari ham so‘nggi yillarda ushbu mavzuga alohida e‘tibor qaratmoqdalar. B. Ahmedov, N. N. Habibullayev, R. M. Vohidov, A. A. Madrahimov, H. Karimov, D. Yusupova, G. Fuzailova, Z. Rajabov va N. Allayevalarning ishlarida Safaviylar, Afshoriylar (1722–1796) hamda ular bilan Turkiston o‘rtasidagi tarixiy-siyosiy aloqalar manbashunoslik asosida tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda manbashunoslikning muhim metodlaridan hisoblangan: *Arxeografik* va *Genezis*, ya’ni manbalar genezisini o‘rganish uslublariga tayanildi. Xususan, Iskandarbek Munshiyning “*Tarixi olam-aroyi Abbosiy*” (“Dunyoni bezovchi Abbos tarixi”), Mulla Kamol al-Munajjimning “*Muxtasar at-tavorix*” (“Qisqacha tarixlar”), Muhammad Mehdixon Astrobodyning “*Tarixi jahongushoyi Nodiriy*” (“Jahon fotihi Nodirshoh tarixi”) asarlari tavsifi, kataloglashtirilishi, nashrlari, asar mualliflari biografiyasi tahlil qilindi. Shuningdek, Manbalarning yaratilish sababi, maqsadi, tarixiy konteksti, kim uchun yozilganligi o‘rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Safaviylar sulolasi birinchi hukmdori Ismoil I Safaviy (1520–1524) hamda Abbos I (1587–1629) va Nodirshoh Afshor (1736–1747) hukmronligi davrida qo‘shni hududlar bilan savdo iqtisodiy aloqalar yaxshi rivojlangan. Shu yillar oralig‘ida yaratilgan manbalarga jahonda katta qiziqish bildirilgan.

Iskandarbek Munshiyning “*Tarixi olamoroyi Abbosiy*” asari tuzilish jihatidan uch jildan iborat bo‘lib, 1629-yilda yozib tomomlangan. Kitobning birinchi jildida: Safaviylar tarixi Shoh Abbosgacha bo‘lgan davr haqida yozilgan. Ikkinchi jildi esa

shoh Abbos I hukmronligining taxtga kelishidan boshlab 30 yillik (1587–1617) tarixi berilgan. Bundan tashqari Shoh Abbos I ning shaxsiy fazilatlarini, qurilish ishlari va harbiy faoliyati tasvirlangan. Uchinchi jild 1617–1629 yillarni o‘z ichiga olib, unda shoh Abbosning I keyingi 12 yillik faoliyati, ya’ni to vafotigacha bo‘lgan barcha ijtimoiy va siyosiy voqealar bayoni berilgan.

Manbada Safaviylarga qo‘shni bo‘lgan bir qator mamlakatlarning – Turkiyada Usmoniylar (1299–1922), Hindistonda hukmronlik qilgan Boburiylar (1526–1858), o‘zbek xonliklari va boshqalarning urf-odatlarini va an‘analarining ta’sviri berilgan. Shu sababli ham manbaga qiziqish o‘z davridayoq boshlangan edi. Rus sharqshunosi N.D. Mikluxo-Maklayning ma’lumot berishicha: XVII asrda Hindiston hukmdori Boburiy Shohjahon (1627–1658) tomonidan xattot Muhammad Muqimga asarni ko‘chirish topshirig‘i berilgan. 1683-yilda Avrangzeb Olamgir davrida (1658–1707) ham asar yana ko‘chirilgan. Bu qo‘lyozma fors tilidagi nusxasidan hind qog‘oziga *nasta’liq* xatida ko‘chirgan.

Sharqshunoslik institutida asarning 8 ta nusxasi saqlanadi, ularning barchasi XVII–XVIII asrlarga tegishli:

1. 1557 raqamli qo‘lyozma 1051-yil 13 shavvol /1642-yil 15-yanvar, chorshanba kuni ko‘chirilgan. Kitob sohibi Muhammad ismli kishi ekanligi qayd etilgan. Varaqlari shikastlangan, *nasta’liq* xatida yozilib, jami 458 varaqdan iborat.

2. 614 raqamli qo‘lyozma 1105-yil 11 zulqa’da /1694-yil 4-iyul, juma kuni ko‘chirilgan. *Nasta’liq* xatida, Qo‘qon qog‘oziga ko‘chirilgan. Ayrim sahifalari zararlangan. Jami 597 varaqdan iborat.

3. 5378 qo‘lyozma haqida esa ma’lumotlar nisbatan ko‘proq bo‘lib, 1213-yil 7-ramazon/1799-yil 12-fevral kuni Domla Tursun xattot tomonidan ko‘chirilgan. Kitob Mirkomilbek ibn Kayxusrav inoqqa tegishli bo‘lib, Samarqand yaqinidagi Dilkusho mavzesi nomi va Doniyolbiy otaliq (1758–1785) jumalari bitilgan. Shu sababli ham qo‘lyozma Buxoro amiqligi davrida (1756–1920) ko‘chirib yozilayotganligini taxmin qilish mumkin. *Nasta’liq* xatida yozilib 252 varaqdan iborat.

4. 5362 qo‘lyozma 1053/1643-yil ko‘chirilgan. Xurosonda yozilganligi taxmin qilinadi. *Nasta’liq* xatida, sharq qog‘oziga bitilib varaqlar soni 469 ta.

5. 5393/II bu qo‘lyozma to‘liq holatda saqlanmagan bo‘lib, bugungi kungacha yetib kelgan qismining o‘zida Safaviylar hukmdori Sulton Muhammad Xudobandaning (vaf. 985/1587) oxirgi yillari haqidagi ma’lumotlar berilgan. Yozuv uslubi va qog‘ozidan manbaning XVII asrda ko‘chirilganligi taxmin qilinadi. Varaqlar soni ham kam 39 iborat.

6. 846 raqamli qo‘lyozma qachon ko‘chirilganligi haqidagi ma’lumotlar saqlanmagan. Varaqlari shikastlangan. 263 sahifadan iborat.

7. 1975 qo‘lyozma 1266/1850-yil *nasta’liq* xatida ko‘chirilgan. Varaqlari shikastlangan.

8. 1528 qo‘lyozma oxiri tugallanmagan bo‘lib varaqlari ham shikastlangan.

Manbaning Ozarbayonda saqlanayotgan nusxalari haqidagi ma’lumot ozarbayjonlik olim Namiq Musaliyevning ishida batafsil berilgan bo‘lib unga ko‘ra: “Tarixi olamoroyi Abbosiy” asarining to‘rtta qo‘lyozma nusxasi Bokuda, Ozarbayjon Milliy ilmlar akademiyasi M. Fuzuliy nomidagi Qo‘lyozmalar institutida saqlanmoqda. S-129/15093 va S-297/5313 raqamli nusxalar asarning birinchi jildini qamrab oladi va XVIII asrda ko‘chirilgan. XVIII asrga oid D-386/3825 va XIX asrda ko‘chirilgan S-633/23576 nusxalari ikkinchi jildni qamrab olgan. S-129 nusxasi asarning birinchi jildining yakuniy qismidir. Nusxaning asosiy matni Yevropa ishlab chiqarishidagi yupqa, yaltiroq va sarg‘ish qog‘ozga yozilgan.

Bundan tashqari asarning Istambul, Lahor, Leypsig, Lids, London, Lakhnava, Manchester, Madras, Mashhad, Moskva, Myunxen, Parij, Patna, Qohira, Ray, Rim, Sankt-Peterburg, Tehron, Tbilisi, Toshkent, Vena, Yazd va boshqa shaharlarning kutubxonalarida saqlanadi. Uning ko‘p nusxada tarqalishi o‘rganish imkonini ham kengaytirib, boshqa tillarga tarjima qilinishiga sabab bo‘lgan.

Asarni chet tillariga tarjima qilish XVIII asrning birinchi yarmidan boshlangan. Ilk marta Usmoniylar sardori Domod Ibrohim poshoning (1718-1730-
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17474959

yillarda vazirlik qilgan) ko’rsatmasi bilan mudarris Muhammad Nabih afandi tomonidan usmonli turk tiliga tarjima qilingan. Bu tarjimaning oxiri to’liq bo’lmagan qo’lyozma nusxasi hozirda Istanbuldagi To’pqqopi saroy muzeyi kutubxonasida saqlanmoqda [Karatay F.E., 1961].

1894-yil S.R. Marxam tomonidan fors tilidan ingliz tiliga tarjima qilingan. Ingliz eronshunosi va Safaviylar davri bo’yicha mutaxassis R. Sayvori 1943–1947-yillarda Eron bilan bog’liq manbalarni to’plash va o’rganish bilan shug’ullangan va ko’p yillik tadqiqotlari natijasida “Tarixi olamoroyi Abbosiy” asarni fors tilidan ingliz tiliga tarjima qilgan [Sayvori R., 1980]. U o’z tarjimasida S.R. Marxamning tarjimasiga qo’shimchalar kiritgan.

“Tarixi olamoroyi Abbosiy”ning ozarbayjon tliga 2004 – 2006-yillarda Sh. Fozil tomonidan tarjima qilingan [Fozil.Sh., 2004: 26 - 64] .

Bu tarjimalar manbaning to’liq tarjimalari hisoblanib, uni turli mavzulardagi tadqiqotlarda qisman ham tarjimalari ham mavjud. Jumladan, 1938-yil A.A. Ramaskevich Turkmaniston va turkmanlar tarixiga doir materiallarda “Tarixi olamoroyi Abbosiy”dan asarining turkmanlarga oid boblarini tarjima qilgan [Струве В. В., Боровкова А. К, Ромаскевич А. А, Иванова П. П., 1938: 150–192]. Bundan tashqari yana bir qancha rus olimlari: V. F. Minorskiy [Minorskiy V.F., 1939:], P. P. Ivanov [Иванов П.П.], V. V. Bartoldlar ham o’z tadqiqotlarida ushbu asarga murojaat qilshgan [Бартольд В., 1964]. V.Minorskiy va Y. Yakubovskiyilar asarning Markaziy Osiyo bilan bo’g’liq boblarini fors tilidan rus tiliga tarjima qilishgan. Manbaning birinchi jildida Shoh Tahmosb I (1524 - 1576) davrida yashab ijod qilgan mashhur xattotlarga bag’ishlangan yetti sahifalik kichik bir bo’lim mavjud. Ushbu bo’lim O.F. Akimushkin tomonidan rus tiliga tarjima qilingan. U asarning Afg’oniston, Eron, Markaziy Osiyo, Kurdiston, Turkiya va Kavkazga tegishli ma’lumotlarni rus tiliga tarjima qilgan [Акимушкин О. Ф., 1983].

Manbaning faqat qo’lyozmasi emas toshboshma nashri ham ahamiyatlidir. “*Tarixi olamoroyi Abbosiy*”ning ilk nashri 1896-yil Tehronda Mirzo Sharif tomonidan uch jildda fors tilida toshbosma usulda chop etilgan. Ushbu tosh bosma www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17474959

asarning keyingi nashrlarini tayyorlashda asos qilib olingan. 1955 - 1956-yillarda I. Afshar muharrirligida ikki kitob holida fors tilida ikkinchi marta nashr etilgan. I. Afshar toshbosma matndagi ayrim kamchiliklarni masalan, asarning birinchi jildining II–XII boblari birinchi Tehron nashrida chop etilmagan edi. 1958-yilda M. Abbosiy tomonidan Kalkuttadan topilgan qo‘lyozma asosida 3 jildlik yangi nashr chop etilgan. Ushbu nashrning farqi shundaki, unda asarning boshlanish qismi oldingi nashrlar voqealaridan ancha batafsilroq va hamma sahifalarining yaxshi saqlanganligidir. 1971 va 2003-yillarda I. Afshar ishi asarning yana boshqa qo‘lyozma nusxalarining topilishi tufayli qayta nashr etilgan. Nusxalardagi asosiy farqlar ishning boshlanishi va yakuni bilan bog‘liqligidir. 1985-yilda eronlik tadqiqotchi Shohrudiy manbaning toshbosmasini matnini kitob holida qayta nashr etgan. 1998-yilda yana bir tadqiqotchi Rizvoniy ham toshbosma matni asos qilib olgan holda Isfahonda nashr etgan. U qilgan nashrining o‘ziga xos jihati shundaki, u Erondagi shaxsiy kolleksiyalarda saqlanayotgan to‘rtta qo‘lyozma nusxasi yordamida toshbosma nashr matniga bir qator tuzatishlar kiritgan [Efendiyev O., 1981: 335].

Shuningdek, asarni ilmiy muomalaga kritishda kataloglarning o‘rni katta hisoblanadi. 1840–1852-yillarda rus sharqshunosi B. Dorn fors-arab tilida yozilgan manbalarni o‘rgangan va ularni kataloglashtirgan. U 1852-yil Sankt-Peterburgda nashr etilgan katalogida “*Tarixi olamoroyi Abbosiy*” asari va uning muallifi haqidagi ilk ma’lumotlarni kiritgan [Dorn B., 1852: 223-224]. B. Dorning ma’lumotlariga tayangan holda N.D. Mikluxo-Maklay o‘zi tayyorlagan fors-tojik qo‘lyozmalarining katalogida manbaning yozilishi va uning muallifi haqidagi ma’lumotlarni bergan [Миклухо-Маклай Н.Д., 1975]. Unga ko‘ra, Iskandarbek Munshiy tavalludi 1560/61-yil deb taxmin qilingan. Lekin, Iskandarbek o‘zining tug‘ilishi haqidagi ma’lumotlarni hech qayerda yozib o‘tmagan. “*Tarixi olamoroyi Abbosiy*”ni yakunlagandan keyin yana bir asarni boshlagan. Uning kirish qismida o‘zining 70 ga kirganligi haqida aytib o‘tgan. “*Tarixi olamoroyi Abbosiy*”ning yakunlanish yili 1629-yilligi hisoblangan holda uning tavallud yili taxminan berilgan [Dorn. B., www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17474959]

1852: 225-227]. B. Dorn boshlagan katalogga kiritish ishi keyinchalik butun dunyo bo‘ylab tarqalgan. Xususan, 1952-yil A.A. Semyonov O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining Sharq qo‘lyozmalari I jildiga [Семенов А.А., 1952: 104], 1960-yil A.M. Mirzoyev va A.M. Boldirev Tojikiston Fanlar akademiyasi Sharq qo‘lyozmalari katalogining I qismiga [Мирзоев А.М, Болдырев А.М, 1960: 143], 1961-yil F.E. Karatay To‘pqopi muzey kutubxonasi katalogiga, 1962-yilda T.A. Tagirjanov tomonidan tuzilgan katalogga [Karatay F.E., 1961: 329], 1975-yilda N.D. Mikluxo-Maklayning fors va tojik qo‘lyozmalari katalogiga, 1975-yil O.P. Sheglova Rossiya Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti Leningrad filialida saqlanayotgan fors tilidagi toshbosma asarlar katalogining I jildiga kiritgan [Щеглова О.П., 1975: 41]. 1998-yilda D.Y. Yusupova va R.P. Jalilova O‘zR FA Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar to‘plamining tarix turkumiga kiritganlar. Bu to‘plamda asarning Sharqshunoslik fonida saqlanayotgan 8 ta nusxasi mavjudligi va ular haqidagi ma’lumotlar berilgan [Yusupova D.Y, Jalilova R.P., 1998: 260-265]. 2017-yil K.P. Kostikyan Matendatron katalogiga kiritgan [Kostikyan K.P., 2017: 15-20].

Dunyo kataloglariga kiritilgan ma’lumotlar asosida shuni aniqlash mumkinki, asarga qiziqish XIX asrda g‘arb olimlarida ham boshlangan ekan. Bunga sabab Safaviylar davrida ayniqsa shoh Abbos I davrida Eroning Yevropa davlatlari bilan aloqalari ancha kengaygan. Eron Yevropaliklar uchun ochila boshlab, bu san’at va madaniyatiga ma’lum bir ma’noda ta’sirini kengaytirgan. Shu jihatdan Yevropa olimlarida ham shu sohnlarni o‘rganishga e’tibor berilgan. “*Tarixi olamoroyi Abbosiy*” asarida aynan ularning qiziqishlariga asos bo‘ladigan ma’lumotlar berilgan. Jumladan, Safaviylar davrining olimlari, lashkarboshilari, davlat arboblari, rassomlari, xattotlari, shoirlari va musiqachilari haqida qimmatli ma’lumotlar jamlangan. Bundan tashqari davlat va harbiy tuzilma doirasida hukmronlik yillarida faoliyat yuritgan turli qabilalar va ularning boshliqlari, Safaviylarning tashkiliy tuzilishi va diplomatiyasi, ko‘plab rasmiy maktublarning to‘liq matnlari yoki qisqacha mazmunlari berilgan.

Ilk tadqiqot germaniyalik tadqiqotchi F. Erdmannning 1861-yildagi maqolasidan boshlangan. Uning ilmiy maqolasigacha Yevropda bu asar va uning mazmuni haqida hech qayerda ma’lumot berilmagan edi. F. Erdman 1822-yil ilmiy tadqiqotlari yuzasidan Qozonda ekanligida, tatar olimi Sulaymon Muhammad o‘g‘lidan manbaning faqat bir jildini sotib olgan. Unda asarga qiziqish paydo bo‘lib, 1856-yilgacha qolgan jildlarni ham topgan [Erdman F.,1861: 46]. U asosiy e’tiborni Iskandarbek munshiyning hayoti, Shoh Tahmosbning I vafot etishi, Muhammad Xudobandaning taxtga kelishi, shoh Abbas I ning yurishlari u joriy qilgan soliq turlari haqidagi ma’lumotlarga qaratgan.

Keyingi tadqiqotlar amerikalik olimlar tomonidan amalga oshirilgan. Jumladan, Eron va Markaziy Osiyo bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan Prinston universiteti professori M. Dikson 1975-yilda “Shoh Tahmosb va o‘zbeklar: Ubaydixon bilan Xuroson uchun duel 930 – 946/1524 - 1540” nomli dissertatsiyasida manbadan unumli foydalangan [Dikson M., 1958: 468]. Amerikalik sharqshunos N.A. Stillman Yaqin Sharq tillari va tarixini o‘rgangan. U 1980-yilda “Buddizm va islom” bo‘yicha tadqiqotlarida “*Tarixi olamoroyi Abbosiy*”ga murojaat qilgan. Eron va Safaviylar tarixini o‘rganuvchi Chikago universiteti professori Sh. Quinn asardan foydalangan holda shoh Abbas I tarixi bo‘yicha tadqiqot olib brogan [Quinn Sh., 2015: 160]. Yana bir amerikalik yozuvchi T.S. Beers Eron adabiyoti va san’atini o‘rgangan va Ismoil Safaviyning o‘g‘li shahzoda Som Mirzo (1527–1567) haqidagi asarida manba haqida aytib o‘tgan [Beers T.S., 1981]. 2022-yil Kembrij universiteti olimi A. Sadan ushbu asar asosida ilmiy maqola yozgan [Sadan A., 2022: 41].

Manbadan turk va ozarbayjon olimlari tadqiqotlarida ham keng foydalanishgan. Jumladan, 1960-yil ozarbayjonlik olim A.A. Rahmoniy Ozarbayjon tarixida Eron manbalarining o‘rni mavzusidagi tadqiqotida asarga murojaat qilgan [Rahmaniy A.A, 1960]. 1939-yilda Ismoil Safaviy va Eron tarixini o‘rgangan olim G‘. Sarvar ham manbaning birinchi jildidan keng foydalanganligini o‘zining ilmiy ishida alohida e’tirof etgan [Sarvar G., 1939: 136]. Ozarbayjonlik O. Efendiyev

Safaviylar davlati tarixi haqidagi asarida ushbu manbani asos qilib olgan [Efendiyev O., 1981].

Manba bo‘yicha tadqiqot ishlari Eron, Turkiya va O‘zbekistonda ham amalga oshirilgan. Xususan, Eron olimlari: S.Nafisiy [Said N., 1948], A.E. Ashtianiy [Abbas E., 1960], M. Tneshpazuh [Muhammad T.D., 1967], M. Isfahaniy [Muhammad I., 2002], R. Pursho‘ari [Purshori R., 2018] va boshqalar tadqiqotlar olib borishgan. Turk olimlari: F. Sumer [Sumer F., 1983], Ismoil Aka [Ismoil A., 1992], F. Emeken [Emeken F., 2001], A. Karamustafa [Karamustafa A., 2005]. O‘zbek olimlaridan B. Ahmedov [Ahmedov B., 2001], N.N.Habibullayev [Habibullayev N.N., 2014], A.Madrimov va G.Fuzailova [Madrimov A., Fuzailova G., 2018: 231], D.Y. Yusupova va R.P Jalilova [Yusupova D.Y, Jalilova R.P., 1998: 260-265] , N.A. Allayeva [Allayeva N.A., 2019], R.M. Vohidov [Vohidov R.M., 1997], H. Karimov [Karimov H., 2019], Z. Rajabov va boshqalar tomonidan ilmiy tadqiqotlarda o‘rganilgan.

“Muxtasar at-tavorix”

Mulla Kamol al-Munajjim tomonidan yozilgan “*Muxtasar at-tavorix*” asari “*Zubdat at-tavorix*”, “*Mujmal at-tavorix*”, “*Lab at-tavorix*” deb ham ataladi. Manba Abbos II (1642–1666) davrida yozilgan bo‘lib, muallif saroy astronomi va tarixchisi bo‘lgan. Muallif manbada tarixiy voqealarni Odam alayhissalom naslidan boshlab boshlab, payg‘ambarlar, so‘ngra keyingi davrlarda tuzilgan podshohliklar va hukumatlarga to‘xtalgan. Ma’lumotlarni Safaviylar davrigacha davom ettirgani uchun asar umumiy tarixnavislikning bir turi hisoblangan. Uning odatdagi tarixnavislikdan farqi shundaki, mazmunini juda qisqa qilib keltirganligidir. Ushbu asarning Markaziy Osiyo uchun ahamiyatli tomoni shundan iboratki manbada nafaqat XVI–XVII asrga tegishli ma’lumotlar emas balki Somoniylar, G‘aznaviylar va Temuriylar davri haqidagi ma’lumotlar keltirilgan. Abbos I ning Xurusonga hujumi jang tasvirlari, shuningdek o‘zbek xonliklari haqidagi ma’lumotlar ham berilgan. Asar Temuriylar davri tarixnavislik an‘analari asosida yozilgan. Xususan, Nizomiddin Shomiyning “*Zafarnoma*” asariga o‘xshashliklar juda ko‘p jihatlarida

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17474959

namoyon bo‘lgan. Asarda shoh Safi II (1666–1694) ning taxtga kelguniga qadar bo‘lgan voqealar bayoni keltirilgan.

O‘zR FA Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan qo‘lyozma bir dona bo‘lib (34/I) XVII–XVIII asrlarga tegishli, 63 varaqdan iborat oxiri tugalanmagan. *Nasta’liq* xatida Tehronda ko‘chirilgan xattot ismi keltirilmagan [O‘zR FA Sharqshunoslik asosiy fond I-34/I].

XIX asr oxiri – XX asrning boshlaridan manbani o‘rganish ishlari boshlangan. Ilk ilmiy tadqiqotlar Eroning o‘zida boshlangan bo‘lib Muhammad Taqiy Daneshpazuh asar haqidagi ma’lumotlarni Tehron katalogiga kiritgan. U asarni sodda xalq tilida yozilgan asar sifatida baholagan [Muhammad T.D., 1963]. Abdulhusayn Navoiy manba Iskandarbek Munshiy ijodining davomi ekanligini ta’kidlagan [Abdolhossein N., 1971]. Sayyid Hasan Nasr va Mahmud Mahmud ular o‘z ishlarida asarning Safaviylar tarixidagi va Afshor sulosai tarixi boshlanishidagi ma’lumotlar yaxshi aks etgan manba sifatida tahlil qilishgan [Sayyid H., Mahmud M., 1982]. XX asrning o‘rtalarida londonlik tarixchi Ch. Stori asarning muallifi va manba haqidagi ilk fikrlarni bildirgan g‘arb olimi hisoblangan [Story Ch., 1952]. Rus sharqshunosi P.P. Ivanov “*Muxtasar at-tavorix*”ni Afshoriylar va Safaviylar o‘rtasidagi o‘tish davri haqida ma’lumot beruvchi qisqa manba sifatida ko‘rsatgan. U asardan Buxoro va Xiva bilan diplomatik aloqalarni yoritishda foydalangan [Ivanov P.P., 1956]. Turkiyalik olim F. Ko‘prulu asarning xalq bilan bog‘liq manba ekanligini ta’kidlagan [Ko‘prulu F., 1940]. Hind olimi M. Ikrom asarning Hindiston bilan bog‘liq jihatlariga e’tibor qaratgan [Ikom M., 1968]. Manba ko‘p olimlar tomonidan tadqiq etilgan lekin, bugungi kungacha ham to‘laligicha chet tillariga tarjima qilinmagan. O‘zbek olimlari tomonidan hali ushbu manba tadqiqotlarda foydalanilmagan. Lekin, masalaning shu tomoni tham ahamiyatli bo‘lib, agar asar o‘rganilsa undan Eron va Buxoro munosabatlariga oid yangi ma’lumotlar olinadi. Rus olimlari faqatgina tadqiqotlarining chegarsi doirsida o‘rganganliklarini hisobga olsa manbadan hali ko‘pgina ma’lumotlarni tahlil qilsih mumkin. Aksariyat boblari ilmiy maqsadlarda o‘rganilgan ingliz va fransuz tillariga tarjima qilingan.

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17474959

Manbaning bugungi kunda Tehron Milliy kutubxonasida XVIII asrda ko‘chirilgan nusxasi mavjud. XX asr boshlariga tegishli toshbosmasi nusxasi ham hali to‘laligicha tahlil etilmagan. Bundan tashqari Buyuk Britaniya va Hindiston kutubxonasida ham asarning nusxalari aniqlangan.

“*Tarixi jahongushoyi Nodiriy*”

“*Tarixi jahongushoyi Nodiriy*” – Mehdixon Muhammad Nizomiddin Muhammad Hodiy al-Husayniy tomonidan yozilgan. Muallif tug‘ilgan joyiga nisbatlanib Astrabodiy ham deb yuritilgan. Astrabodiy Nodirshohning shaxsiy kotibi bo‘lgan. Uning ilmiy merosi faqat tarix bilan cheklanmagan u saroyda munajjimlik ham qilgan. Bu manbadan tashqari yana bir nechta asarlar yozgan. Jumladan, Mehdixonning fizikaga oid “*Kitobi javohir attabiyya*” deb nomlangan kitob ham yozgan. “*Tarixi jahongushoyi Nodiriy*” tuzilish jihatidan ikki bo‘limdan iborat: uning birinchi bo‘limida 1722-yilda Afg‘oniston bosqinidan keyin Erondagi xaotik vaziyat haqida umumiy ma’lumot berilgan, so‘ngra Nodirning hayoti va faoliyati haqida batafsil ma’lumot berilgan. Asarning ikkinchi qismi muqaddimasida “*Ruz-nāmčā-ye zafar*” (g‘alaba kundaligi) sifatida tasvirlangan. Bugungi kunda ushbu manba jahon miqiyosida juda yaxshi o‘rganilgan. Manbaning ahamiyati uning bir necha jihatlarida namoyon bo‘ladi. Xususan, Safaviylar sulolasining so‘nggi yillari, Afshorlar suloalsining hukumatga kelishini muallif shaxsan ko‘rib guvohlik berib yozgan. XVIII asr Eron va Markaziy Osiyo diplomatik aloqalarini o‘rganishdagi asosiy manba hisoblanadi. Asar bo‘yicha ilk tadqiqotlar Yevropada XVIII asrda boshlangan. Bundan tashqari fors tili tarixiy uslubi, saroy yozuvi va diplomatik aloqalardagi terminalogiya bo‘yicha ham asosiy manbalardan hisoblangan. Nodirshoh va uning shaxsiga bo‘lgan qiziqish g‘arb olamida kuchli bo‘lgan. Shu sababdan ham u bilan bog‘liq ishlar o‘sha davrning o‘zidayoq qiziqish bilan o‘rganilgan. Britaniyalik sharqshunos U. Jons 1770-yilda bu asarni Daniya qirolu Kristian VII uchun fors tilidan frantsuz tiliga tarjima qilgan. 1773-yil U. Jons asarni fors tilidan ingliz tiliga tarjima qilgan. U. Jons o‘z tarjimalarini Londonda nashr etgan. 1774-yil T.H. Gadebusch frantsuzcha

tarjimasidan foydalanib asarni nemis tiliga tarjima qilgan. Bu davrda manba hali Eronning o‘zida ham yaxshi o‘rganilmagan edi. O‘z R FA Sharqshunoslik qo‘lyozmalar fondida ham manbaning 6 ta nusxasi mavjud bo‘lib ularning aksariyati XIX asrning birinchi choragida ko‘chirilgan. O‘z R FA Sharqshunoslik qo‘lyozmalar fondida manbaning 6 ta nusxasi mavjud bo‘lib ularning aksariyati XIX asrning birinchi choragida ko‘chirilgan.

1. 7441 qo‘lyozma Buxoroda 1211-yil jumodi as-soniy/1796-yil dekabr oyida Ali Hakimbek Qori tomonidan ko‘chirilgan. Manba *nasta’liq* xatida ba’zi sahifalar zararlangan.

2. 31 qo‘lyozmaning faqatgina ko‘chirish yiliga ma’lum – 1249/1833-yil.

3. 9640 qo‘lyozma *nasta’liq* xatida yozilgan. Yozuv uslubidan va qog‘ozidan XIX asrda ko‘chirilganligini taxmin qilish mumkin.

4. 32 qo‘lyozma tugallanmagan *nasta’liq* xatidagi varaqlari shikastlangan.

5. 6908 qo‘lyozma 1319-yil zulqa’da / 1902-yil 13-fevralda Domla Muhammad Tohir o‘g‘li domla Ortiq tomonidan ko‘chirilgan. Manbaning ahamiyatli tomoni shundaki, Ogahiy tomonidan fors tilidan eski o‘zbek tiliga tarjima qilinganligidir. Qog‘ozi rus qog‘ozi bo‘lib *nasta’liq* xatida bitilgan.

6. 1227 qo‘lyozma XX asrda ko‘chirilib, rus qog‘oziga *nasta’liq* xatida yozilgan.

1852-yilda rus sharqshunosi B. Dorn o‘zining katalogida asar haqidagi ilk ma’lumotlarni bergan [Dorn B., 1852]. Uning ishi asosida manbaning muallifi va yozilishi haqidagi ma’lumotlar dunyoning boshqa kataloglariga kiritilgan. Xususan, 1952-yil A.A. Semyonov O‘zSSR FA Sharqshunoslik institutining Sharq qo‘lyozmalari I jildida manbaning fondida saqlanayotgan 6 ta nusxasi haqida aytgan [Семёнов А.А., 1952]. 1960-yil A.M. Mirzoyev va A.M. Boldirev Tojikiston SSR Fanlar Akademiyasining katalogi I qismida asarning Tojikistondagi bir nechta nusxalari haqidagi ma’lumotlarni bergan [Mirzoyev A.M., Boldirev A., 1960]. 1975-yilda N.D. Mikluxo-Maklay tojik va fors qo‘lyozmalari katalogida asarning Sankt-Peterburg va Moskvada saqlanayotgan nusxalarini ta’fsiflagan [Mikluxo Maklay

N.D., 1975]. Manbani 1975-yil O.P. Sheglova RSSSRFAning Sharqshunoslik instituti Leningrad filialida saqlanayotgan fors tilidagi toshbosma asarlar katalogiga kiritgan [Sheglova O.P., 1975]. 1998-yilda D.Y. Yusupova va R.P. Jalilova O‘zR FA Sharqshunoslik institutining tarix to‘plamiga kiritganlar. Ushbu to‘plamda manbaning Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan qo‘lyozma nusxalari haqidagi ma’lumotlar berilgan.

“*Tarixi jahongushoyi Nodiriy*”ning kataloglarga kiritilishi dunyo bo‘yicha ilmiy ishlarda foylanish uchun asos bo‘lib xizmat qilgan. Jumladan, 1930-yilda fransiyalik Osiyo mamlakatlarini o‘rganuvchi tarixchi olim R. Grousset Nodirshohga bag‘ishlangan ilmiy maqolasida asarga murojaat qilgan [Grousset R., 1930]. 1938-yil rus olimi A.A. Ramaskevich Turkmaniston va turkmanlar haqidagi ishida “*Tarixi jahongushoyi Nodiriy*”ning turkmanlarga oid boblarini rus tiliga tarjima qilgan [Romaskevich A., 1938]. Hindistonlik tadqiqotchi L. Loharti 1938-yil o‘z ishida Mehdixon Astarobodiy asarini asosiy birlamchi manba sifatida ishlatgan. U Nodirshohning Hindistonga yurishini tahlil qilgan [Loharti L., 1938]. Yana bir rus olimi P.P. Ivanov asarni Buxoro va Xiva bilan Nodirshohning siyosiy aloqalarini o‘rganishda asosiy manba sifatida qo‘llagan [Иванов П.П., 1961]. R. Sayvori “*Tarixi jahongushoyi Nodiriy*”ni Afshariylar tarixining asosiy rasmiy manbasi deb ta’riflagan [Sayvori R., 1991]. Germaniyalik B. Fragner Mehdixon asarini forsiy saroy tarixchiligida o‘tish davri asari sifatida baholaydi [Fragner B., 1990]. Fransiyalik J.Kalmard asarni Eron saroy marosimlari va urf-odatlarini jihatidan tahlil qilgan [Kalmard J., 1990].

O‘zbek tadqiqotchi olimlaridan bu manba bo‘yicha A.A. Madrahimov Eron va Buxoro munosabatlari haqida o‘rgangan [Madrahimov A.A., 2013]. R.M. Vohidov manbani fors-tojik tilida yaratilgan manbalar bo‘yicha tahlil qilgan [Vohidov R.M., 1990]. B.Ahmedov “*Tarixi jahongushoyi Nodiriy*” ma’lumotlariga tayanib, Nodirshohning 1740-yilgi Buxoro yurishini tahlil qilgan, Nodirshoh va Abulfayzxon uchrashuvi haqida tafsilotlarni keltirgan [Ahmedov B., 1976].

H. Karimov manbani Afshoriylar tarixi bo‘yicha tahlil qilgan. Z. Rajabov asardagi Eron – Hindiston – Movarounnahr diplomatik yo‘nalishlarini manbashunoslik jihatdan tahlil qilgan [Rajabov Z., 2019]. Bugungi kunda manbaning nusxalari Eron, Rossiya, Hindiston, Buyuk Britaniya, O‘zbekiston, Fransiya, Ozarbayjon va Turkiya kutubxona, muzey va fondlarda saqlanayotgan bir nechta nusxalari mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, maqolada yoritilgan manbalar Turkiston tarixini keng ochib beradi. Safaviylar davrida yaratilgan ushbu asarlar nafaqat Eron, balki butun Markaziy Osiyo, xususan, Turkiston tarixini o‘rganishda eng muhim yozma dalillar qatoridan joy oladi. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bu asarlar nafaqat Safaviylar sulolasi davrining siyosiy voqealari, balki o‘sha davrda mavjud ijtimoiy tuzum, diniy qarashlar, xalqaro diplomatik aloqalar, madaniyat, san’at va adabiyot taraqqiyoti haqida boy ma’lumot beradi. Ayniqsa, *“Tarixi olamoroyi Abbosiy”* asarining ko‘plab jahon kutubxonalarida mavjudligi, uning toshbosma nashrlari, tarjimalari va kataloglardagi qaydlari orqali asarning jahon miqyosidagi ilmiy ahamiyatini ko‘rsatadi.

Mulla Kamol al-Munajjimning *“Muxtasar at-tavorix”* asari esa umumiy tarixnavislik an’alarining Safaviylar davrida qanday davom etganini, xalq tili va sodda uslubda yozilgan tarixiy manbalar orqali keng ommaga tarixiy tafakkur singdirish jarayonini aks ettiradi. Shuningdek, Mehdixon Astrabodiyning *“Tarixi jahongushoyi Nodiriy”* asari Afshariylar sulolasining shakllanishi, Nodirshohning siyosiy faoliyati, uning Turkiston va Hindiston bilan olib borgan diplomatik aloqalarini o‘rganishda muhim manba sifatida xizmat qiladi.

Maqolada bu asarlarning nafaqat O‘zbekiston fondlarida, balki dunyo kutubxonalarida saqlanayotgan ko‘plab nusxalari ham aniqlangan bo‘lib, ularning kataloglarga kiritilishi orqali manbashunoslik tarmog‘ining jahon miqyosida shakllanishi namoyon bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ahmedov, B. O‘zbekiston va Eron o‘rtasidagi tarixiy aloqalar. – Toshkent, 1982.
2. Habibullayev N. N. Fors-tojik manbalari va O‘zbekiston tarixi. – Toshkent, 1998.
3. Karimov H. Afshoriylar davlati tarixi bo‘yicha izlanishlar. – Toshkent, 2018.
4. Madrahimov A. A. Eron va Buxoro munosabatlari tarixidan. – Toshkent, 2015.
5. Rajabov Z. Eron – Hindiston – Movarounnahr diplomatik aloqalari. – Toshkent, 2019.
6. Vohidov R. M. Fors-tojik manbalarining manbashunoslik ahamiyati. – Toshkent, 2003.
7. Yusupova, D. Y., Jalilova R.P. O‘zR FA Sharqshunoslik institute qo‘lyozmalar to‘plami. Tarix turkumi. – Toshkent: 1998.
8. Акимущкин О. Ф. Переводы из рукописей Искандар-бега Мунший. – Ленинград, 1960.
9. Дорн Б. Каталог персидских и арабских рукописей Азиатского музея. – Санкт-Петербург, 1852.
10. Иванов П.П. Очерки по истории Бухарского ханства. – Москва, 1944.
11. Миклухо-Маклай, Н. Д. Персидские и таджикские рукописи в собраниях Ленинградского института востоковедения АН СССР. – Ленинград, 1975.
12. Минорский В.Ф. Иран в средние века. – Москва, 1958.
13. Рамаскевич А.А. Туркмены и Туркменистан в XVI–XIX вв. – Москва, 1938.
14. Семёнов А.А. Описание восточных рукописей Института востоковедения АН УзССР. – Ташкент, 1952.
15. Якубовский А.Ю., Богданов Л. Ф. Очерки по истории Средней Азии. – Ленинград, 1935.
16. Эрдманн Ф. Beiträge zur Geschichte der Persischen Literatur. – Лейпциг, 1861.
17. Beers T. S. Persian Art and Literature in the Safavid Era. – London, 1992.

18. Dickson M. Shah Tahmasb and the Uzbeks. – Princeton: Princeton University Press, 1975.
19. Quinn S. History of Shah Abbas I. – Chicago: University of Chicago Press.
20. Sadan, A. Safavid Historiography Reconsidered. – Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
21. Savory, R. The History of Shah Abbas the Great. London: Cambridge University Press. 1978.
22. Stillman N. A. The Near East and Islamic Studies. – New York, 1980.
23. Story C.A. Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey. – London: Royal Asiatic Society, 1950.
24. Kostikyan K.P. Matendatron katalogi. – Yerevan, 2017.
25. Aka I. Safevî Devletinde İdari Teşkilat. – İstanbul, 1993.
26. Emecen F. Osmanlı–Safevî Münasebetleri. – İstanbul, 2000.
27. Sımer F. Safevîler Devleti Tarihi Üzerine Araştırmalar. – Ankara, 1976.
28. Əfəndiyev O. Səfəvilər dövləti tarixi. – Bakı, 1985.
29. Fazil C. Tarixi aləm-arayı Abbasi (fars dilindən azərbaycancaya tərcümə). – Bakı, 2006.
30. Rəhmoni A.A. İran mənbələri Azərbaycan tarixində. – Bakı, 1960.
31. تهران. (جلدی دو) عباسی آرای عالم تاریخ. ۱۳۳۴–۱۳۳۵. (ویرایشگر) ایرج افشار، تهران.
32. تهران. (مجدد چاپ) عباسی آرای عالم تاریخ. ۱۳۸۲. ۱۳۵۰؛ ایرج افشار، تهران.
33. تهران. ایران ملی کتابخانه خطی های نسخه فهرست. ۱۳۳۹. محمدتقی پژوه، دانش، تهران.
34. تهران. ایران در نگاری تاریخ مکتب. ۱۳۳۴. عباس آشتیانی، اقبال، تهران.
35. تهران. ایران فرهنگی و علمی تاریخ. ۱۳۴۳. محمد اصفهانی، تهران.
36. تهران. صفوی عصر در ایران تاریخ. ۱۳۱۹. سعید نفیسی، تهران.
37. تهران. صفوی دوران در سیاست و فرهنگ. ۱۳۵۱. رضا پورشعری، تهران.
38. تهران. (افست چاپ) عباسی آرای عالم تاریخ. ۱۳۶۴. محمد شهرودی، تهران.
39. خصوصی چاپ: اصفهان. عباسی آرای عالم تاریخ. ۱۳۷۷. محمد رضوانی، تهران.
40. شریف میرزا چاپ: تهران. عباسی آرای عالم تاریخ. ۱۲۷۵ق. منشی بیگ اسکندر، تهران.